

MA’NAVIY TAHDIDLARNING NAMOYON BO‘LISH XUSUSIYATLARI

Jafarov Ibrohimxo‘ja Rustam o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy globallashuv jarayonida ma'naviy tahdidlarning namoyon bo'lish shakllari hamda xususiyatlari va uning jamiyatimiz ijtimoiy hayotiga salbiy ta'siri masalalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, globallashuv, ma'naviyat, tajovuz, ma'naviy tahdid, mafkuraviy immunitet.

Bugungi kundagi xalqaro vaziyat globallashuv jarayonlarining nihoyatda chuqurlashib ketganligi bilan xarakterlanadi. Masalaning muhim va dolzarb jihati shundan iboratki, hozirgi zamon globallashuv jarayonlari insoniyat uchun keltirib chiqarayotgan oqibatlar mohiyatini tezda tushunib anglash oson kechmayapti. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tabiri bilan aytganda “Hammamiz ko‘rib, kuzatib turibmiz – bugungi shiddat bilan o‘zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi ufq va imkoniyatlar ochish bilan birga, ularni ko‘rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor etmoqda”[1: 496]. Globallashuv o‘zining qamrovi, ta'sir kuchi, tobora ommaviy tus olishi bilan kam taraqqiy qilgan va endi taraqqiyot yo‘lidan borayotgan mamlakatlar xalqlarini milliy ma'naviyatiga tajovuz qilmoqda, ularning zaminlarini yemirmoqda va istiqbolda ommaviy ma'naviyat ta'sirida ularning barbod bo‘lishiga zamin tayyorlamoqda. Bu tajovuz nafaqat ommaviy axborot vositalari televediniye, internet yoki uyali telefonlar vositasida, shuningdek insonlarning hayot kechirishi va turmushi uchun zarur bo‘lgan iqtisodiyot vositasida ham amalga oshirilmoqda. Gohida globallashuvning ta'sirida sodir bo‘layotgan integratsiyalashuv natijasida mamlakatlar iqtisodiyotidagi ijobiy siljishlarning odamlarning moddiy sharoitida o‘z ifodasini

topayotganligi ko‘rsatkichi ta'sirida milliy ma'naviyatning zaiflashuv jarayoni sezilmayapti. Globallashuvning milliy ma'naviyatni yemirish, urf-odat, an'ana, qadriyatlarining xiralashuviga o‘tkazayotgan ta'sirida ayniqsa, yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Ulardan ko‘rinib turibdiki, globallashuvga qarshi ayniqsa, uning milliy urf-odat, an'ana, qadriyat va ahloqning o‘zgarishiga qaratilgan ta'siriga qarshi kurashmoq, kerak bo‘lsa unga qalqon bo‘la oladigan omilni shakllantirish va uni jamiyatimizga tadbiq etish bugungi kunda dolzarb vazifalardan birini tashkil qiladi. Buning uchun avvalo globallashuvning mohiyatini, ushbu jarayonda yuz berayotgan ma'naviy tahdidlarni aniqlash va ularni ilmiy – nazariy tahlil etish masalalari muammaning yechimini topishda dolzarb vazifalardan biridir.

Bugungi kunda mafkuraviy tahdidlar o‘z mohiyatidan kelib chiqib, eng avvalo, inson ongi, tafakkuri va xulq-atvoriga xavf-xatar solib, inson ongi va qalbini buzg‘unchi g‘oyalar bilan zaharlashga harkat qilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, mamlakatda mafkuraviy xavfsizlikni kuchaytirish chora-tadbirlariga jiddiy e'tiborni qaratishni talab qiladi.

Bugungi murakkab mafkuraviy jarayonlarni ilmiy-amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish va baholash, ularning ustuvor yo‘nalishlarini kimga va nimaga qarshi qaratilganini aniqlash, aholi turli qatlamlariga ta'sirini o‘rganish, milliy manfaatlarimizga, hayot tarzimizga zid bo‘lgan mafkuraviy xurujlarning mohiyatini ochib berish, fuqarolarimiz qalbida milliy tafakkur va sog‘lom dunyoqarash asoslarini mustahkamlash alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mafkuraviy xurujlarning ildizlarini aniqlash, ularning tub mohiyatini xalqimizga tushuntirish eng dolzarb vazifalarimizdan biriga aylanib bormoqda. Chunki axborot xuruji, milliy qadriyatlarimiz va turmush tarzimizga, diniy qadriyatlarimizga putur yetkazuvchi mafkuraviy tahdidlar bilan kishilarni ongi va qalbini egallashga qaratilgan hatti-xarakterlar mafkuraviy poligonlarning yadro poligonlaridan ham kuchli tus olib borayotganligini ko‘rsatmoqda. Yot va zararli g‘oyalarning ta'siri ba'zi yoshlarimizni o‘zligimizdan uzoqlashtirishga, ma'naviyatimizga zid bo‘lgan (axloqiy buzilishga olib keluvchi kinolarni ko‘rishga qiziqish, diniy missionerlarning ta'siriga tushib

qolish, giyohvandlik, odam savdosi, turli tanosil kasalliklari kabi ko‘z ilg‘amas, lekin jamiyatni ichidan yemiruvchi halokatli holatlar) turmush tarziga o‘zlari sezmaganda holda kirib ketishlariga ta'sir etmoqda.

Xulosa qilib shuni alohida ta'kidlash lozimki, mafkuraviy tahdidlarning o‘ta xavfli jihati u, birinchi navbatda jamiyatning ma'naviy sohasini buzib tashlashga yo'naltirilgan. Chunki ma'naviy tafakkur, ma'naviy salohiyat jamiyat taraqqiyotini, ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan asosiy omillardan biridir. Mana shunday mafkuraviy xurujlar harakatida bo‘lgan ayrim rivojlangan mamlakatlar sanoat mahsulotlari, axborot va mafkuraviy ta'sir ko‘rsatish vositalari orqali keng ko‘lamdagi geosiyosat yuritish bilangina cheklanmay, o‘z xalqining tabiati, madaniyati, mafkurasiga xos jihatlarni muntazam ravishda dunyo xalqlari turmush tarziga, ongu shuuriga singdirishga intilmoqdalar. Bu hol ayniqsa, endigina mustaqillikka erishgan mamlakatlar xalqining milliy o‘zligi, madaniyatining vorisliyi an'analariga hamda mentalitetiga putur yetkazishi turgan gap. Bugun oldimizga qo‘yilgan yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash mamlakatimiz taraqqiyoti va uning intellektual imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Bu vazifani amalga oshirida ta'lim tizimining mavjud imkoniyatlaridan keng foydalanish dolzarb vazifa bo‘lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – T.: “O‘zbekiston”, 2018. – B. 496.
2. Falsafa: qomusiy lug‘at. – T.: «Sharq», 2004. – B. 230.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni// Xalq so‘zi, 2022 yil 29 yanvar.
4. G‘oyibnazarov Sh. Ommaviy madaniyat. – Toshkent: O‘zbekiston, 2012. –B. 213.